

MENINGKATKAN DAYA INGATAN MURID BAGI PERANTI-PERANTI ELEKTRONIK MENGGUNAKAN EAR 15 MOBILE APPLICATION

*Noor Adilah Othman

Sekolah Menengah Kebangsaan Sungai Rambai, Melaka

Article Info	ABSTRAK
<p>Article history: Received: 20 Jan 2025 Revised: 4 Feb 2025 Accepted: 6 March 2025 Published: 15 March 2025</p>	<p>EAR 15 Mobile Application yang dihasilkan adalah berdasarkan inspirasi permainan dam menggunakan teknologi Augmented Reality bagi mata pelajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tingkatan Dua. Rasional inovasi ini dicipta adalah untuk membantu murid mengingat peranti-peranti elektronik di dalam kelas selain dapat menguji daya fikir dan cara untuk menyelesaikan sesuatu masalah yang dihadapi oleh mereka. Selain itu, inovasi ini juga dijalankan bagi menarik minat murid terhadap sub topik bertajuk Peranti Elektronik seterusnya memberi pengetahuan tentang sub topik yang diajar. Isu pada kajian ialah murid menghadapi masalah mengingat peranti-peranti elektronik dan tidak berminat pada tajuk ini. Oleh itu, Ujian Diagnostik 1 telah dilaksanakan sebelum penggunaan EAR 15 dan membuat Ujian Diagnostik 2 selepas penggunaan EAR 15 ke atas 10 orang murid kelas 2 Tun Fatimah. Selepas melakukan kedua-dua ujian diagnostik tersebut, didapati murid dapat mengingat peranti-peranti elektronik dan mampu meningkatkan Tahap Penguasaan Pentaksiran dalam bilik darjah (PBD) dari TP3 ke TP6 dengan menggunakan EAR 15 Mobile Application.</p>
<p>Keywords: EAR 15 Mobile Application Augmented Reality Peranti Elektronik Permainan Dam Ujian Diagnostik</p> <p> OPEN ACCESS</p>	

*Corresponding Author:

Email: g-30116385@moe-dl.edu.my

Creative Commons Attribution 4.0 International

Doi: 10.5281/zenodo.14993263

PENGENALAN

Permainan ini direka berdasarkan inspirasi permainan dam. Tercetusnya idea untuk menggunakan inovasi permainan EAR-15 dalam pengajaran dan pembelajaran ini supaya dapat membantu dalam mempelbagaikan

strategi pengajaran dan pembelajaran serta dapat membantu murid-murid meningkatkan kemahiran berfikir. Merujuk Junaidah Jamaluddin (2016), kaedah permainan memberikan kesan positif terhadap proses pengajaran dan pembelajaran.

Rasional projek inovasi ini dijalankan adalah untuk mengingati 15 peranti elektronik. Selain itu, inovasi ini dijalankan adalah bagi menarik minat murid terhadap permainan serta memberi pengetahuan tentang sesuatu subjek. Murid akan mendapat ilmu pengetahuan ketika bermain dan dapat mempelbagaikan teknik pembelajaran semasa berada di dalam kelas.

Pengalaman mengajar dalam mata pelajaran Reka Bentuk dan Teknologi terutamanya tajuk reka bentuk elektronik menjadi sukar kerana kurangnya bahan-bahan yang boleh diaplikasikan untuk menjadi bahan bantu mengajar. Dalam hal ini, secara tidak langsung murid akan mudah berasa bosan jika terus menerus menggunakan cara mengajar yang sama. Pada tahun 2022, pengkaji telah diamanahkan untuk mengajar bagi mata pelajaran Reka Bentuk dan Teknologi. Antara cabaran yang dihadapi semasa mengajar ialah untuk memberi kefahaman dan mengolah kepada murid setiap tajuk yang diajar kepada mereka. Tajuk reka bentuk elektronik merupakan tajuk yang agak mencabar dan sukar difahami oleh murid. Justeru itu, pengkaji memikirkan kaedah yang lain supaya menarik minat murid untuk mudah memahami dan mempelbagaikan cara pembelajaran bagi tajuk tersebut. Inovasi ini diinspirasikan melalui permainan dan tetapi diolah mengikut kaedah yang lain. Permainan ini menggunakan konsep teknologi Augmented Reality.

Teknologi Augmented Reality akan digunakan semasa bermain dengan EAR 15 menjawab soalan. Kesemua soalan yang diberi adalah berdasarkan tajuk reka bentuk elektronik. Dengan cara ini, pengkaji yakin murid akan berasa seronok ketika belajar dan mereka mendapat input yang baik dan hasil yang positif. Sebarang penambahbaikan dan komen akan diambil kira bagi meningkatkan lagi keberkesanan permainan tersebut seterusnya dapat membantu murid menguasai tajuk peranti elektronik dalam mata pelajaran reka bentuk elektronik.

TINJAUAN LITERATUR

Kajian yang telah dijalankan adalah berfokus untuk meningkatkan amalan baik pengkaji untuk mengajar murid mengingat dan menaakul peranti-peranti elektronik dengan betul dan tertib. Ia berdasarkan kepada isu yang diperhatikan iaitu penggunaan teknologi digital, penggunaan Inovasi LESTARI sebagai ABM dan gaya pembelajaran (teaching and learning style) ketika sesi PdP.

PENGGUNAAN TEKNOLOGI (AUGMENTED REALITY)

Pengintegrasian kemahiran Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) dalam Pengajaran dan Pemudahcaraan seiring Revolusi Industri 4.0 telah membawa perubahan dalam pelaksanaan pembelajaran konvensional dalam sistem pendidikan negara terutamanya di era pandemik Covid-19 pada tahun 2020. Pengajaran dan pembelajaran masa kini sebenarnya dilihat sebagai galakan kepada para guru untuk menggunakan teknologi digital secara maksimum. Ini disokong dengan pernyataan dari Shahiza dan Fariza (2019), tanggungjawab guru juga menghadapi cabaran dalam menyesuaikan diri dalam perkembangan era globalisasi terutamanya dalam penggunaan alat yang semakin canggih dalam sesi pengajaran. Hal ini memberi peluang guru mempraktikkan teknik yang sesuai dalam mencipta bahan pengajaran yang mudah untuk difahami dan diikuti oleh murid terutamanya murid tingkatan 2 yang mengambil subjek Reka Bentuk dan Teknologi. Tahap pemikiran murid pada tahap ini masih memerlukan bahan pengajaran yang senang dan mudah diikuti. Dalam Standard 4 SKPMg2, penglibatan murid yang aktif merupakan salah satu elemen penting semasa guru membuat penilaian dalam bilik darjah. Murid yang mudah berasa bosan dan kurang berminat mengikuti aktiviti pembelajaran antara cabaran yang dihadapi guru semasa kelas pembelajaran dijalankan. Justeru itu, pembelajaran sambil bermain adalah antara strategi terbaik untuk menarik perhatian murid serta mengaplikasikan teknik permainan sambil belajar yang mampu mempengaruhi minat dan meningkatkan motivasi murid untuk mengikuti pengajaran dalam kelas mahupun di rumah. Selain itu, permainan yang menggunakan teknologi digital digunakan untuk menyampaikan, menyokong dan meningkatkan proses PdP serta dijadikan sebagai alat pentaksiran dan penilaian (Connolly & Stansfield, 2007).

PENGUNAAN INOVASI LESTARI SEBAGAI ALAT BANTU MENGAJAR

Golongan guru boleh menjadi pendidik berkualiti antarabangsa sekiranya mereka mampu menyelesaikan masalah pembelajaran dan pengajaran di dalam bilik darjah dengan kreatif dan inovatif. Kedua-dua elemen ini hendaklah diterapkan dalam diri seorang guru seiring dengan kepesatan teknologi digital masa kini. Guru yang kreatif dan inovatif sentiasa berfikir, mempunyai keupayaan mencipta ABM, bercita-cita besar, berani dan yakin pada diri sendiri.

Menurut Dewan Bahasa dan Pustaka (2010) kreativiti ditakrifkan sebagai satu kemampuan (kebolehan) mencipta daya kreatif. Dalam konteks ini, ianya merujuk kepada kebolehan dan kemampuan seseorang menghasilkan sesuatu yang kreatif, baru dan asli. Ada juga pendapat yang mentakrifkan kreatif dan kreativiti sebagai penghasilan sesuatu yang tidak ada sebelumnya. Sementara itu, inovasi pula merupakan suatu idea, amalan atau objek yang dianggap baru dan yang lebih baik. Inovasi ini dihasilkan oleh manusia kreatif yang dapat membina trend baharu dengan menggunakan peluang yang maksimum walaupun berada di dalam ekosistem yang banyak persaingan. Sementara itu, menurut Mohamed Khaled Nordin (2011), pensyarah perlu melakukan penambahbaikan dalam pengajaran mereka dan perlu lebih berinovasi dalam usaha memperbaiki teknik pengajaran.

Lantaran itu, guru perlu memainkan peranan penting dalam pemilihan kaedah, teknik dan strategi yang efektif supaya proses PdP dapat dijalankan dengan lebih efisien, seterusnya dapat merangsang minda pelajar bagi memahami topik yang dipelajari dengan lebih mudah dan berkesan (Khairulameera, 2011). Oleh sebab itu, guru amat digalakkan menghasilkan ABM berasaskan inovasi Lestari yang menggalakkan penglibatan aktif murid semasa PdP, tidak melibatkan kos yang tinggi dan pembelajaran menjadi lebih menyeronokkan. Secara tidak langsung, ia dapat menjimatkan masa dan kos dalam penyampaian isi pembelajaran selain murid dapat memberi tumpuan terhadap topik yang diajar. Tidak mustahil murid dapat menguasai setiap topik dan juga pelajaran yang dipelajari dengan memberi tumpuan dan perhatian yang penuh (Mohd Bakhir et al., 2016).

GAYA PEMBELAJARAN (TEACHING AND LEARNING STYLE)

Masalah pembelajaran dan pengajaran di dalam bilik darjah mahupun di rumah yang perlu diatasi guru adalah berinteraksi dengan murid yang mempunyai keupayaan, kebolehan dan latar belakang yang berbeza. Gaya pembelajaran membolehkan murid-murid untuk menerima dan memproses maklumat dalam pelbagai cara yang berbeza-beza (Noriati A Rashid et al., 2009). Reenee dan Timothy (2021) berpendapat bahawa perbezaan pedagogi dan pembelajaran aktif boleh mempengaruhi penglibatan pelajar, motivasi, proses mengingat, kemahiran aras tinggi dan yang utama ialah proses pembelajaran. Pada abad ke-21, aspek pembelajaran yang berkesan menekankan perancangan yang rapi. Oleh yang demikian, aktiviti PdP yang berpusatkan pelajar atau student centered learning dalam norma baharu memberi peluang kepada guru membuat persediaan awal dan lebih teratur untuk pengajaran menjadi lebih bermakna walaupun secara dalam talian mahupun bersemuka. Pernyataan ini selari dengan pendapat (Asmawati Mohd Ali et al., 2018), teknik-teknik interaktif dalam pembelajaran aktif dijadikan sebagai fokus utama dalam proses pendidikan terkini.

METODOLOGI KAJIAN

Model Kurt Lewin (Bartunek et al., 2015) telah digunakan untuk melaksanakan kajian ini. Model ini meliputi 4 langkah, iaitu perancangan, tindakan, pemerhatian dan refleksi. Penyelidik telah merancang dan melaksanakan tindakan untuk membantu murid dalam mengingat peranti-peranti elektronik dengan menggunakan permainan EAR 15 berdasarkan Model Kurt Lewin seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 1.

Rajah 1: Kitaran langkah-langkah tindakan mengikut Model Lewin (Bartunek et al. 2015)

HASIL KAJIAN DAN PERBINCANGAN

Berdasarkan Ujian Diagnostik dalam Jadual 1, didapati ke semua 100% orang pelajar gagal menjawab nama dan fungsi bagi setiap peranti-peranti elektronik dengan betul. Perkara ini menunjukkan tahap penguasaan pelajar bagi tajuk ini masih berada pada tahap yang lemah dan perlu diperbaiki menerusi beberapa kaedah dan inovasi yang berkesan. Oleh itu, dengan menggunakan EAR 15 Mobile Application berlaku peningkatan yang drastik terhadap keputusan Ujian Diagnostik 2.

Jadual 1: Keputusan Ujian Diagnostik 1 dan Ujian Diagnostik 2 EAR 15

Keberkesanan kajian kepada pengajaran dan pembelajaran bagi menilai keberkesanan kajian yang dihasilkan telah mendapatkan maklum balas daripada pelajar menerusi ujian (Ujian Diagnostik 1 dan 2) dan temu bual secara langsung daripada mereka. Menerusi temu bual yang dilakukan ke atas 10 orang pelajar antara respon yang diberikan oleh mereka adalah seperti dalam Jadual 2.

Pelajar 1: Wah cikgu. Canggih la Papan permainan ni. Senang nak guna. Main suai padan kad je dah dapat jawapan. Memang mudah sangat cikgu. Saya faham.

Pelajar 2: Terbaik cikgu, peranti elektronik boleh pusing-pusing..tak payah kami nak pegang peranti elektronik yang sebenar, memang jelas.

Pelajar 3: Alhamdulillah, jelas sangat lepas saya guna papan permainan ni. Kalau tak selalu saja saya lupa.

Respon yang positif juga turut disuarakan oleh Pegawai SISC+ dan dua orang rakan guru dari sekolah yang berlainan.

Pegawai SISC+ PPD Jasin

: “Tahniah Cikgu Adilah, Saya tak pernah jumpa lagi inovasi macam ni. Boleh diteruskan lagi ni. Sangat menarik! Terbaik teruskan usaha.”

Guru SMK Dato’ Abdul:

: “Terbaik Cikgu. Sebelum ni tak ada cikgu yang rajin buat inovasi macam ini. Saya harap dapat disebarkan untuk sekolah negeri lain jugak. Saya yakin inovasi ini boleh pergi jauh.”

Guru SMK Durian Tunggal

: “Mantap Cikgu Adilah. Saya dah cuba bersama pelajar saya memang terbaik. Berpusing-pusing dan bergerak-gerak peranti elektronik 4D. Excited pelajar-pelajar saya bermain papan permainan EAR 15 ini.”

KESIMPULAN DAN CADANGAN PENAMBAHBAIKAN

Secara kesimpulannya, kajian ini memberi impak yang positif terhadap proses pengajaran dan pembelajaran seperti pelajar tidak berasa bosan semasa mengikuti sesi pengajaran dan pembelajaran kerana kajian ini berkonsepkan Hands On Activity, PAK 21, pembelajaran berasaskan STEM, pembelajaran Kooperatif yang berpusatkan murid serta menerapkan elemen Visual, Auditori dan Kinestetik (VAK). Kajian ini juga sesuai digunakan oleh semua pelajar yang ingin mengikuti bidang tidak kira dari sekolah, pusat kemahiran mahupun pelajar universiti. Selain itu, kajian ini jelas terbukti memberikan impak yang besar kepada pelajar dan memberi keyakinan dan memudahkan guru Reka Bentuk dan Teknologi untuk mengajar mengajar tajuk Reka Bentuk Elektronik. Hal ini terbukti apabila temu bual yang dilakukan ke atas SISC+ PPD Jasin dan dua orang guru dari SMK Dato’ Abdul Rahman Yaa’kub menunjukkan respon positif.

RUJUKAN

- Asmawati Mohd Ali, & Zulkifli Hassan. (2018). *Pendekatan Berpusatkan Pelajar dalam Pendidikan Tinggi: Cabaran dan Strategi*. Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia.
- Bartunek, J. M., Rynes, S. L., & Ireland, R. D. (2015). What makes management research interesting, and why does it matter? *Academy of Management Journal*, 58(1), 1–9.
- Dewan Bahasa dan Pustaka. (2010). *Kamus Dewan* (4th ed.). Dewan Bahasa dan Pustaka.
- Jamaluddin, J. (2016). The effectiveness of game methods in teaching and learning, principles of accounting in secondary schools. *Academic Conference Working Paper 2016 (KONAKA)*, UITM Pahang.
- Khairulameera, A. N. (2011). *Pendekatan inovatif dalam pengajaran dan pembelajaran di sekolah rendah*. Penerbit Pendidikan Nasional.
- Lu, C. C., & Zakaria, E. (2015). Effect of game-based learning activities on children's positive learning and prosocial behaviors. *Malaysian Journal of Education*, 40(2), 159–165.

- Mohamed Khaled Nordin. (2011). *Ucapan dasar Menteri Pengajian Tinggi Malaysia: Transformasi pendidikan tinggi negara*. Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia.
- Mohd, Z., Mohd, I., Noorazzima, S., & Zuraini. (2017). *Buku Teks Reka Bentuk Dan Teknologi Tingkatan 2 Malaysia*. Sasbadi Sdn. Bhd Ministry of Education Malaysia.
- Mohd Bakhir, M., & Ahmad, R. (2016). *Keberkesanan Pendekatan Berasaskan Projek dalam Pengajaran STEM di Sekolah Menengah*. Jurnal Pendidikan Sains dan Teknologi, 12(2), 45–58.
- Noriati A. Rashid, Rohani Abdul Aziz, & Jamaludin Ramli. (2009). *Teori Pembelajaran dan Aplikasinya dalam Pengajaran di Sekolah*. Penerbit Akademik Malaysia
- Reenee, K., & Timothy, L. (2021). *Integrasi Teknologi Digital dalam Pengajaran dan Pembelajaran Abad Ke-21*. Jurnal Inovasi Pendidikan, 25(3), 78–95.
- Salman, Z. (2001). *The effect of games on the mental development of elementary school children*. Unpublished dissertation, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
- Scherz, P., & Monk, S. (2016). *Practical Electronics for Inventor* (4th ed.). United States: McGraw Hill Education.